

Crisis vaso-oclusivas dolorosas en una paciente drepanocítica:
presentación de caso

Painful vaso-occlusive crises in a sickle cell patient: case presentation

Jean Yempab Koak kolani¹, email: koakjean@gmail.com, ORCID:
<https://orcid.org/0009-0000-2075-3024>

Orlane Ines Melaine Gbedayi¹, ORCID : <https://orcid.org/0009-0003-5602-2874>

Dra. María Elena Palma López¹, ORCID : <https://orcid.org/0009-0003-5602-2874>

¹ universidad de Ciencias Médicas de la Habana. Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera. La Habana ,Cuba.

Resumen

La drepanocitosis es una enfermedad genética de la sangre que afecta a millones de personas en el mundo; los episodios de crisis vaso-oclusivas dolorosas comprometen significativamente la calidad de vida de los pacientes. Se presenta el caso de una paciente drepanocítica de 24 años, de raza negra, procedente de Benin que tras mudarse a Francia fue atendida varias veces por crisis vaso-oclusivas dolorosas con complicaciones remarcables. Tuvo cuadros dolorosos abdominales que se repitieron por varios años. Con las investigaciones clínicas, imaginológicas y de laboratorio, la paciente fue diagnosticada sucesivamente de litiasis biliar, trombosis de la vena hepática izquierda, esofagitis péptica y quiste ovárico derecho con derrame perianexial. Cada patología diagnosticada fue tratada adecuadamente en su momento. Ese fue uno de los raros casos de drepanocitosis con tantas complicaciones.

Palabras clave: Drepanocitosis; Anemia; Crisis vaso-oclusivas dolorosas.

Abstract

Sickle cell disease is a genetic blood disorder that affects millions of people worldwide; episodes of painful vaso-occlusive crises significantly compromise the quality of life of sickle cell patients. We present the case of a 24-year-old black sickle cell patient from Benin who, after moving to France, was treated several times for painful vaso-occlusive crises with remarkable complications. She had recurring abdominal pain for several years. Based on clinical, imaging, and laboratory tests, the patient was successively diagnosed with gallstones, left hepatic vein thrombosis, peptic esophagitis, and a right ovarian cyst with perinexial effusion. Each diagnosed pathology was appropriately treated at the time. This was one of the rare cases of sickle cell disease with so many complications.

Keywords: Sickle cell disease; Anemia; Painful vaso-occlusive crises.

Introducción

La drepanocitosis es una enfermedad genética de la sangre que afecta a millones de personas en el mundo. Se caracteriza por la producción anormal de hemoglobina, ocasionando la deformación de los glóbulos rojos en forma de media luna o "drepanos". Esta alteración compromete el transporte eficiente de oxígeno en el organismo y aumenta la probabilidad de obstrucciones vasculares. Es la anemia hemolítica congénita más frecuente.¹

La enfermedad se presenta desde la infancia y los episodios de crisis dolorosas suelen aumentar en frecuencia durante la niñez y la adolescencia.²

A nivel mundial, aproximadamente 300 000 niños nacen cada año con drepanocitosis y se pronostica que esta cifra aumentará a 400 000 en el 2050. La prevalencia varía considerablemente según la región geográfica y el grupo étnico.³

En los Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 12 niños afroamericanos nace con el rasgo de células falciformes.¹

En América latina países como Brasil, Colombia y Venezuela tienen una prevalencia notable de la enfermedad. En Cuba, es un problema de salud público y se estima que la frecuencia del gen de la drepanocitosis puede ser de 5 a 10%.³

En África, sobre todo en la parte subsahariana, la drepanocitosis es endémica; se registran más de 5 millones de casos, con tasas de prevalencia que pueden alcanzar hasta el 30% en algunos países.⁴ En Benín, un país de África occidental, según los estudios, entre 10% y 15% de la población porta el gen de la enfermedad.^{5,6}

En la actualidad, la prevalencia de la drepanocitosis se ha incrementado en el plano global. Esta patología sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad infantil en África a pesar de los avances alcanzados en su tratamiento. No cabe duda que un buen conocimiento de la enfermedad y de sus manifestaciones clínicas es de carácter capital en el tratamiento y la prevención de posibles complicaciones. Motivados por esas razones se realiza el presente trabajo.

Objetivo: Describir las formas de presentaciones de las crisis vaso-oclusivas en una paciente drepanocítica.

Caso clínico

Paciente femenina de 24 años de edad de piel negra , procedente de Benín (África occidental) con antecedentes patológicos personales de drepanocitosis SS, diagnosticada desde la niñez , que se manifiesta en crisis vaso oclusivas dolorosas por las cuales lleva tratamiento sintomático con analgésicos no opioides, infusiones de kinkeliba con espinaca y seguimiento trimestral en el servicio de medicina interna del Centro Nacional Hospitalario Universitario (CNHU) de Cotonou en Benín. Como antecedente patológico familiar , su hermana mayor padece de drepanocitosis AS.

En agosto 2019, la paciente inmigró a Francia para los estudios universitarios . Allí en Francia, tras un cuadro doloroso abdominal muy intenso , fue atendida en el Centro Hospitalario Intercomunal de Saint-Germain-en-Laye donde recibió tratamiento con analgésicos, hidratación parenteral y Siklos (700mg).

Desde abril 2020, lleva un tratamiento diario con Siklos (700mg diaria) logrando una disminución muy significativa en la frecuencia de las crisis vaso-oclusivas dolorosas.

Los resultados de los exámenes de laboratorio realizados fueron : hemoglobina 8,5 g/dl ; Volumen Corpuscular Medio 94% ; ionograma normal; vitamina D: 43 mg/dl ; folatos 11 ng/ml ; vitamina B12: 601 picog/ml ; hierro sérico normal; la electroforesis de hemoglobina mostro una hemoglobina A1: 0%, A2: 3,1%, F: 19,4%.

Estuvo libre de crisis por un año entero; sin embargo ,en agosto 2021 , empezó nuevamente con un cuadro doloroso abdominal muy intenso localizado en el hipocondrio derecho y acompañado de nauseas. Acudió al hospital y se la diagnosticaron una litiasis biliar . Se sometió exitosamente a una colecistectomía laparoscópica. La recuperación fue satisfactoria.

Un año después, en agosto 2022, fue atendida en el servicio de urgencias del hospital Max Forestier por dolores abdominales intensos predominantemente en el hemiabdomen superior . Ante este cuadro muy aparatoso y teniendo en cuenta que la paciente es drepanocítica , el medico indico varios estudios complementarios incluyendo una Tomografía Axial Computarizada (TAC) del abdomen. Los resultados de la TAC revelaron una trombosis de la vena hepática izquierda . (figura1)

Figura 1: imagen de TAC abdominal con evidencia de trombosis de la vena hepática izquierda

Recibió tratamiento con Heparina de Bajo Peso Molecular y antivitaminas . En mayo 2023 se la hizo una TAC de control que demostró la persistencia de la trombosis de la vena hepática izquierda. En julio 2023 , se la volvió a hacer otra TAC de control encontrando ambas venas hepáticas permeables (ausencia de trombosis) (figura2); sin embargo se notó la existencia de un derrame intraperitoneal con tabicamiento pelviano y peri hepático compatible con una peritonitis . Recibió un tratamiento médico con analgésicos y antibióticos.

Figura 2: imagen de TAC donde se ve la permeabilidad de las venas hepáticas.

En 2023, tras 4 años llevando tratamiento con Siklos, la electroforesis de hemoglobina reveló un incremento de la hemoglobina A1 a 5% .

El 19 de agosto 2023, tras varios cuadros dolorosos abdominales posteriores a la ingesta de alimento a base de harina de trigo, se la hizo un ultrasonido abdominal que reveló una dilatación de las asas intestinales con un derrame peritoneal ligero. La paciente fue remitida al servicio de gastroenterología con sospecha de enfermedad celiaca. En ese servicio , recibió un tratamiento dietético y

sintomático con Alflorex . Además se la realizaron una medición de IgA transglutaminasa a fin de establecer el diagnóstico de la enfermedad celiaca, sin embargo, el resultado fue negativo.

En febrero 2024, tras un cuadro doloroso abdominal de carácter quemante en el epigastrio, se realizó a la paciente una endoscopia digestiva alta (hasta la segunda porción del duodeno) encontrando una pequeña ulceración (menos de 5 mm) a nivel del cardia del esofágo. Fue diagnosticada de esofagitis péptica de grado A y fue tratada con un Inhibidor de la Bomba de Protones (Omeprazol : 20mg diaria por 7 días)

En abril 2024, nuevamente tuvo un cuadro doloroso abdominal, se la hizo una telerradiografía antero-posterior y lateral de pie (figura 3) donde se la diagnosticó una discreta escoliosis toraco-lumbar a convexidad derecha con espondilolistesis ístmica L5 bilateral.

Figura 3: Imagen de telerradiografía antero-posterior y lateral de pie donde se observa una discreta escoliosis toraco-lumbar a convexidad derecha con espondilolistesis ístmica L5 bilateral

El 28 de noviembre 2024 acudió nuevamente al servicio de urgencias del hospital con dolor abdominal muy intenso localizado en la fosa iliaca derecha. Este dolor se acompañó, unas horas después, de otro dolor espástico en la fosa iliaca izquierda. Al examen físico el Blumberg fue positivo en ambos cuadrantes inferiores del abdomen y al ultrasonido se evidencio un quiste hemorrágico en el ovario derecho

(figura 4) con un pequeño derrame perianexial estable. Recibió tratamientos sintomáticos con analgésicos.

Figura 4: quiste ovárico visible en un ultrasonido abdominal pelviano

Discusión

Se trata de una paciente africana de piel negra lo que coincide con otros autores, los cuales plantearon que la drepanocitosis ocurre comúnmente en personas con trascendencia africana.⁷

Un aspecto distintivo de la drepanocitosis es la crisis dolorosa aguda, responsable del 90% de ingresos hospitalarios en los pacientes drepanocíticos.⁸ Varios autores mostraron que dicha crisis dolorosa tiene gran variabilidad entre los pacientes⁹. Aproximadamente 30 % de estos raramente experimentan una crisis dolorosa, el 50% de ellos sufre de algunos episodios por año y el 20% tiene crisis dolorosas frecuentes y graves (un episodio de dolor intenso que requiere hospitalización que

dura entre 3 a 7 días)¹⁰ . En el caso de la paciente en estudio, ella siempre ha tenido algunas crisis dolorosas por año.

El investigador Bemrich-Stolz CJ afirmó en su trabajo “Exploring Adult Care Experiences and Barriers to Transition in Adult Patients with Sickle Cell Disease” que los pacientes con drepanocitosis pueden presentar múltiples tipos de dolor en dependencia de las estructuras lesionadas , siendo el más frecuente el dolor musculoesquelético⁹, sin embargo, en el presente caso , el dolor abdominal fue el más frecuente.

La paciente sufrió de una litiasis biliar la cual corresponde con otros autores que mostraron que los cálculos biliares de pigmento negro causados por la excreción elevada de bilirrubina son comunes en pacientes con drepanocitosis⁹.

Los glóbulos rojos falciformes pueden producir coágulos sanguíneos y aumentar el riesgo de que el coágulo se aloje en una vena profunda ocasionando una trombosis venosa profunda¹¹ ; fue lo que ocurrió en esta paciente que sufrió de una trombosis de la vena hepática izquierda con un ligero derrame intraperitoneal . De hecho, cuando el dolor es intenso o persistente se recomienda realizar una TAC (tomografía axial computarizada) en búsqueda de un posible evento tromboembólico ¹²y es lo que se hizo en el caso de nuestra paciente.

En la atención a un paciente drepanocítico con crisis vaso-oclusivas dolorosas, el equipo medical debe investigar profundamente la etiología del dolor teniendo en cuenta que esta puede ser variable.¹⁰ En el caso de esta paciente, con el apoyo de exámenes complementarios de imagenología (endoscopia digestiva alta y ultrasonido abdominal) se logró establecer que sus dolores abdominales se debían a un quiste ovárico y una esofagitis péptica. De hecho, el profesional de salud siempre debe hacer uso de todos los recursos diagnósticos disponible a fin de establecer con precisión la(s) etiología(s) del dolor.

Desde que la paciente empezó el tratamiento con Siklos (700 mg/día), ella experimentó una disminución drástica en la frecuencia de las crisis vaso oclusivas dolorosas, eso entra en sincronía con varios autores que afirman que una buena adherencia terapéutica alarga considerablemente la frecuencia de las crisis vaso oclusivas dolorosas⁸

Para el manejo de la crisis dolorosa, las guías terapéuticas de la ASH (siglas en inglés de la Sociedad Americana de Hematología) sugieren una evaluación y administración rápida (en la primera hora de llegada del paciente al servicio de urgencias) de analgesicos con reevaluaciones frecuentes (cada 30 a 60 min).¹⁴La paciente siempre ha recibido terapia analgésica en los primeros momentos de su llegada al hospital con crisis dolorosas

Conclusiones

Las crisis vaso-oclusivas dolorosas en esta paciente se asociaron con varias patologías : litiasis biliar, trombosis de la vena hepática izquierda , esofagitis péptica y quiste ovárico derecho con derrame perianexial. En Benín, los casos de drepanocitosis son muy comunes pero ese fue uno de los raros casos con tantas complicaciones .

Referencias bibliográficas

1. Wailoo K. , Dying in the city of the blues : sickle cell anemia and the politics of race and death, The University of North Carolina Press, 2020.
2. García-Rodríguez MJ, Álvarez ER, Morado Arias M, Hernández-Navarro F. Protocolo diagnóstico de las anemias hemolíticas. Medicine

2021;10(20):1371-4.

3. Rees DC, Williams TN, Gladwin MT. Sickle-cell disease. Lancet. 2019 Dec;376(9757):2018-31.
4. Robert H , Manifeste pour une maladie oubliée, Paris, Fayard, 2021, 192 p. (ISBN 978-2213720487)
5. Frédéric B. Piel, David C. Rees, Michael R. DeBaun et Obiageli Nnodu, « Defining global strategies to improve outcomes in sickle cell disease: a Lancet Haematology Commission », The Lancet. Haematology, vol. 10, no 8, août 2023, e633–e686
6. Lainé A., la drépanocytose, regards croisés sur une maladie orpheline, Karthala, 2014.
7. Gloria F. Gerbere MD, John Hopkins School of Medicine , Division of Hematology revisado/modificado abr2024
8. Rojas-Martínez A., Calderón E., Vidal M.A., Arroyo F., García-Hernández R., Torres L.M.. Crisis drepanocítica y tratamiento del dolor. Rev. Soc. Esp. Dolor [Internet]. 2019 Ago [citado 2025 Mayo 14]; 22(4): 165-167. DOI: [10.4321/S1134-80462015000400004](https://doi.org/10.4321/S1134-80462015000400004).
9. Bemrich-Stolz CJ, Halanych JH, Howard TH, Hilliard LM, Lebensburger JD. Exploring Adult Care Experiences and Barriers to Transition in Adult Patients with Sickle Cell Disease. Int J HematoITher. 2019;1(1) DOI: 10.15436/2381-1404.15.003
10. Payne J, Aban I, Hilliard LM, Madison J, Bemrich-Stolz C, Howard TH, et al. Impact of early analgesia on hospitalization outcomes for sickle cell pain crisis. Pediatr Blood Cancer. 2018 Dec;65(12) e27420. doi: 10.1002/psc.27420.
11. Mayo clinic <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/sickle-cell-anemia/symptoms-causes/syc-20355876>
12. Copyright 2010AGA institute. Publicado por Elsevier inc
13. Cronin RM, Dorner TL, Utrankar A, Allen W, Rodeghier M, Kassim AA et al. El aumento de la activación del paciente se asocia con menos visitas a la sala de emergencias y hospitalizaciones por dolor en adultos con enfermedad de células falciformes. Pain Med. 2020. Doi: 10.1093/pm/pny194.
14. Eccleston C, Palermo T, Williams A, Lewandowski A, Morley S. Psychological therapies for the management of chronic and recurrent pain in children and adolescent. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Apr 15;(2):CD003968. doi:

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflicto de intereses

AUTORÍA

Jean Yempab Koak kolani: conceptualización, investigación, metodología, administración del proyecto, validación-verificación, redacción del borrador original, redacción, revisión y edición.

Orlane Ines Melaine Gbedayi : conceptualización, investigación, metodología, administración del proyecto, validación-verificación, redacción del borrador original, redacción, revisión y edición.

Dra Maria Elena Palma Torres : Aprobación de la versión final del manuscrito

FINANCIACIÓN Los autores no recibieron financiación para la realización del presente artículo

ANEXOS

Consentement

Je soussigné BG, consents à ce qu'on utilise les informations de mon dossier medical à des fins investigatives

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the word 'Signature'.

consentimiento informado firmado por la paciente.